

ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ

Одамбоев Д.Б.,
Матризаев Т.Ж.,
Киличев А.Р.

Ташкетская Медицинская Академия

Аннотация. Актуальность вопросов, связанных с лечением варикоцеле, в первую очередь обусловлена широкой распространённостью этого заболевания среди лиц молодого возраста и доказанным негативным влиянием его на сперматогенез [25, 120]. Так, по данным различных авторов, варикоцеле встречается у 8-20% мужчин, а возникающие на этом фоне различные нарушения сперматогенеза отмечаются у 2080% больных [104]. Среди причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится до 39%. Из-за неблагоприятной демографической обстановки в настоящее время проблема имеет медико-социальную значимость [119].

Ключевые слова: варикоцеле, перевязка яичковой вены, орхопатические осложнения.

Актуальность. Лапароскопическая перевязка яичковой вены при варикоцеле является широко распространённой операцией. Её недостатком, как и у большинства других методов варикоцелэктомий, является риск развития послеоперационных орхопатических осложнений. Наиболее часто встречающиеся осложнения – отек мошонки в следствие лимфостаза, гидроцеле, орхит и гипо/атрофия яичка. Все эти состояния характеризуются негативным влиянием на сперматогенез.

Целью исследования явился поиск эффективного способа профилактики орхопатических осложнений оперативного лечения варикоцеле. Нами было отмечено, что после пересечения яичковой вены

культы последней сильно укорачивается. Это обусловлено гипертрофией мышц наружной оболочки вен и большим количеством коллагеновых волокон. Сокращение культуры вызывает дислокацию окружающих тканей с возможным нарушением проходимости прилежащих лимфатических сосудов и артерии, в результате чего нарушается артериальный приток к яичку и лимфатический отток.

Материал и методы. Для предупреждения дислокации тканей, содержащих лимфатические протоки и яичковую артерию, при проведении лапараскопической варикоцелэктомии нами была применена модификация.

Способа профилактики послеоперационных орхопатических осложнений – при помощи наложения фиксирующей лигатуры, уменьшающей диастаз пересеченных концов вены.

Техника операции: в области внутреннего пахового кольца яичковая вена выделяется и пересекается между наложенными клипсами. Яичковая артерия выделяется и остается интактной. Культу пересеченных стволов вены фиксируются прошиванием синтетической нитью с сохранением между ними диастаза около 5 мм (профилактика реваскуляризации). В качестве фиксирующей лигатуры применяются синтетический рассасывающийся шовный материал викрил 2/0.

По разработанной методике оперировано 24 пациента с варикоцеле второй и третьей степени. Из них с левосторонней локализацией – 22, с двусторонней – 2 пациентов. Средний возраст составил $25,1 \pm 4,7$ лет. Контрольную группу составили 20 пациентов с левосторонней локализацией варикоцеле, оперированные по методике Паломо.

Результаты: Орхопатических осложнений в группе, где применялась описанная выше оригинальная методика, не зафиксировано. После операции Паломо у 4 пациентов (20%) отмечено развитие выраженного отека левой половины мошонки и у одного пациента (5%) - развитие послеоперационного орхита.

Заключение. Предложенный нами метод лечения варикоцеле позволяет предотвратить избыточное натяжение яичковой артерии и повреждение лимфатических протоков, в результате чего кровоснабжение яичка и лимфатический отток от органов мошонки в послеоперационном периоде не нарушается. Полное пересечение и перевязка яичковой вены с сохранением диастаза между культиями вены позволяет исключить ее реканализацию и развитие рецидива варикоцеле в послеоперационном периоде.

Список литературы

1. Абдуллаев, Э.Г. Лапароскопический метод лечения варикоцеле / Э.Г.Абдуллаев и [др.] // Эндоскопическая хирургия. - 2003. - № 5. - С. 61-62.
2. Акрамов, Н.Р. Выбор тактики лечения больных с варикоцеле. / Н.Р.Акрамов и [др.] // Казанский медицинский журнал. - 2005. - Т.86. - №3. - С. 201-204.
3. Алферов К.В. Хирургическое лечение варикоцеле с применением препарата «Спеман» как вариант комбинированной терапии: дисс. ... канд. мед. наук / Алферов Кирилл Вадимович. - Воронеж, 2006. - 113 с.
4. Алферов, С.М. Лапароскопическое клипирование яичковой вены с контрастированием лимфатических протоков / С.М.Алферов, В.А.Добужский // Кремлевская медицина. - 2017. - №4. - С. 14-21.
5. Аполихин, О.И. Сравнительный анализ методов хирургического лечения варикоцеле / О.И. Аполихин, Е.А.Ефремов, С.Ю.Шеховцов, Ю.В.Кастрикин // Креативная хирургия и онкология. - 2017. - Т.7. - №4. - С. 21-26.
6. Бавильский, В.Ф. Выбор метода оперативного лечения варикоцеле. / В.Ф.Бавильский и [др.] // Урология. - 2003. - №6. - С. 40-43.
7. Байгазаков, А. Т. Лапароскопическое лечение варикоцеле / А.Т.Байгазаков, Б.Усон Уулу // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. - 2017. - № 3. - С. 65-68.

8. Байчоров, Э.Х. Влияние хирургического лечения варикоцеле на показатели сперматогенеза в подростковом возрасте / Э.Х.Байчоров, И.А.Панченко. Р.И.Панченко, А.И. Шипилов // Андрология и генитальная хирургия. - 2018. - Т.19. - №1. - С. 36-40.